

Raum-Daten und Daten-Räume: Der digitale Zwilling des Deutschen Museums als nachhaltige Forschungsinfrastruktur

Reimann, Maximilian

m.reimann@deutsches-museum.de
Deutsches Museum, Deutschland
ORCID: 0009-0007-6825-6511

Digitale Zwillinge zwischen Raum, Objekt und Semantik

Das Deutsche Museum in München durchläuft seit 2015 eine umfassende Neugestaltung sämtlicher Ausstellungen, in deren Verlauf alle Ausstellungen mehrfach durch einen 3D-Laserscan kombiniert mit 360°-Panoramafotografie erfasst wurden. So entstand ein 3D-Modell („digital twin“) des Museums: Milliarden von Messpunkten und zehntausende Panoramen konservieren nicht nur verschiedene bauliche Zustände, sondern dokumentieren auch kuratorische Entscheidungen und Transformationsprozesse. Besonders für Museen eröffnet die Integration von räumlichen Strukturen, materiellen Objekten und semantischen Objektdaten in einem gemeinsamen Daten-Raum neue Perspektiven für Forschung und Vermittlung. Der Beitrag zeigt, wie damit nicht nur Kulturerbe digital konserviert und als virtueller Rundgang veröffentlicht wird, sondern auch wie aus solch heterogenen Daten eine nachhaltige Forschungsinfrastruktur entsteht.

Vom Digital Twin zum Memory Twin

Während 3D-Modelle und digitale Zwillinge im Bereich des digitalen Kulturerbes seit Jahren etabliert sind (Bruno et al. 2010; Bekele et al. 2018; Münster et al. 2024), verbleiben sie oft als statische, kontextarme Visualisierungen ohne tiefere Integration in bestehende Museumsdatenbanken oder Wissenssysteme (Champion 2019, 339). Insbesondere Raum- und Objektdaten liegen selten als integrierte Infrastruktur vor. Das „Memory Twin“-Konzept (Baker et al., 2024; Ioannides et al. 2025) fordert als methodische Weiterentwicklung die Verknüpfung von 3D-Daten mit Metadaten und Paradata, um vertiefte Analysen

semantisch angereicherter Modelle zu ermöglichen. Dieser Beitrag wendet diesen Ansatz auf museale Transformationsprozesse an und erweitert ihn durch die technische Verknüpfung räumlicher 3D-Daten mit semantischen Objektinformationen über eine API. Somit entsteht die Basis für einen mit Metadaten und Objektbildern angereicherten „Memory Twin“, der als Forschungsumgebung genutzt werden kann.

Eine erste, vollständige Laserscan-Erfassung erfolgte zwischen 2015 und 2020 vor Beginn der Generalsanierung in den jeweiligen Abschnitten; 2024-2025 wurde ein zweiter digitaler Zwilling der 2022 neu gestalteten Ausstellungen erstellt. Mit dieser Methode wurde eine bis zu millimetergenaue Grundlage u.a. für Messungen, Ausstellungsplanung und Forschung geschaffen. Als Vermittlungsplattform in Form eines virtuellen Rundgangs wird der digitale Zwilling mit weit über 200.000 Aufrufen bereits rege genutzt.¹

Die methodische Innovation liegt dabei auch in der bidirektionalen Verknüpfung dieser 3D-Raumdaten mit den Objekt- und Sammlungsdaten des Portals „Deutsches Museum Digital“ (DMD) über eine GraphQL API. So lassen sich Objekte im digitalen Raum referenzieren und mit kuratierten Metadaten sowie Bildmaterial verknüpfen. Durch diese semantischen Daten wird die 3D-Punktwolke zum interaktiven Wissensraum und die „holistische Konservierung“ (Ioannides et al. 2025, 26) des Museums und seiner Ausstellungen ermöglicht. Der auf dem Poster dargestellte Workflow umfasst die (1) Datenerfassung, (2) Qualitätssicherung und Prozessierung, (3) semantische Verknüpfung und (4) Bereitstellung.

Raum-Daten als Forschungsinfrastruktur

Im Sinne des Memory-Twin-Konzepts integriert das Projekt drei Informationsebenen: Daten (3D-Punktwolken, Panoramen), Metadaten (Objekt- und Kontextinformationen) und Paradata (Dokumentation der Workflows). Diese Integration transformiert statische 3D-Modelle in dynamische, informative Ressourcen, die sowohl die physischen Eigenschaften als auch die historischen und kuratorischen Kontexte von Kulturgütern bewahren (Ioannides et al., 2025: 28). Diese Infrastruktur ermöglicht so diachrone Analysen musealer Raum- und Ausstattungs-gestaltung: Der Vergleich zwischen dem Zustand vor und nach der Generalsanierung erlaubt quantitative und qualitative Aussagen zu Objektkonstellationen, Ausstellungsnarrativen und kuratorischen Strategien, etwa zur veränderten Objektdichte oder Wegführung.

Der vorgestellte Ansatz zeigt, wie die Zusammenschau von Raum-, Zeit- und Objektdaten die Grenzen traditioneller geisteswissenschaftlicher Forschung verschiebt. Dabei steht die Datenerzeugung am Anfang des Projekts und nicht an dessen Ende. Perspektivisch eröffnet dieser Ansatz Möglichkeiten wie KI-gestützte, personalisierte Vermitt-

lungsformate, Integration von Echtzeit-Sensordaten (z. B. Klima- oder Besucher-Tracking) oder neue Formen der digitalen Kuratation und Ausstellungsplanung. Die Infrastruktur dokumentiert nicht nur den status quo des Kulturerbes, sondern ist Fundament für zukünftige und auch noch nicht antizipierte Forschungs- und Vermittlungsfragen. Das Poster visualisiert den zugrunde liegenden Workflow und lädt ausdrücklich dazu ein, methodische Herausforderungen, Grenzen der Technologie sowie Perspektiven der Nachnutzung zu diskutieren.

Fußnoten

1. Virtuelle Tour durch den neuen digital twin: <https://virtualtour.deutsches-museum.de> ; Virtuelle Tour durch den alten digital twin: <https://virtualtour.deutsches-museum.de/2018/>

Bibliographie

Baker, Drew, Giasemi Vavoula, Areti Damala, Cinzia Luddi, Sorin Hermon, und Athanasios Papaioannou. 2024. "The Memory Twin: A Holistic Framework for Tangible and Intangible Cultural Heritage Preservation." Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10444535>.

Bekele, M. K., Roberto Pierdicca, Emanuele Frontoni, Eva Savina Malinverni und J. Gain. 2018. "A survey of augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage." *Journal on Computing and Cultural Heritage* 11(2): 1–36. <https://doi.org/10.1145/3145534>.

Benardou, Agiatis, Erik Champion, Costis Dallas und Lorna M. Hughes. 2018. *Cultural Heritage Infrastructures in Digital Humanities*. London: Routledge.

Bruno, Fabio, Stefano Bruno, Giovanna De Sensi, Maria-Laura Luchi, Stefania Mancuso und Maurizio Muzzupappa. 2010. "From 3D reconstruction to virtual reality: A complete methodology for digital archaeological exhibition." *Journal of Cultural Heritage* 11, Nr. 1: 42–49. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2009.02.006>.

Champion, Erich Malcolm. 2019. "From Historical Models to Virtual Heritage Simulations: 3D models, digital history, theory, virtual heritage." In *Der Modelle Tugend 2.0*. arthistoricum.net. <https://books.ub.uni-heidelberg.de//arthistoricum/catalog/book/515/chapter/7579> (zugegriffen: 23. Juli 2025).

Ioannides, Marinos. 2022. *Study on quality in 3D digitisation of tangible cultural heritage: mapping parameters, formats, standards, benchmarks, methodologies, and guidelines [VIGIE 2020/654], Final Study Report*. Cyprus University of Technology, European Union. <https://doi.org/10.2759/471776>.

Ioannides, Marinos, Eftychia Karittevli, Pavlos Panayiotou und Drew Baker. 2025. "Integrating Paradata, Metadata, and Data for an Effective Memory Twin in the Field of Digital Cultural Heritage." In *3D Research Challenges in Cultural Heritage V*, hg. von Marinos

Ioannides, Drew Baker, Athos Agapiou und Petros Siegkas, 24–38. Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78590-0_3.

Münster, Sander. 2019. "Die Begrifflichkeiten der 3D-Rekonstruktion: 3D-Rekonstruktion, Begriffe, Definitionen." In *Der Modelle Tugend 2.0*. arthistoricum.net. <https://books.ub.uni-heidelberg.de//arthistoricum/catalog/book/515/chapter/7444> (zugegriffen: 23. Juli 2025).

Münster, Sander, Mieke Pfarr-Harfst, Piotr Kuroczyński, und Marinos Ioannides, hg. 2024. *Handbook of Digital 3D Reconstruction of Historical Architecture*. Cham: Springer Nature Switzerland. <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-43363-4>.